

PENGARUH FAKTOR Keturunan (Genetik) Bagi Penderita Penyakit Diabetes Mellitus

Dian Syalsabila (2010421030) – Laboratorium Genetika dan Biomolekuler, Laboratorium Fisiologi Hewan, Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang.

Kajian Genetika dan fisiologi hewan merupakan kajian yang saya pilih dalam membuat publikasi artikel ilmiah ini, hal yang membuat saya tertarik dan memilih kajian ini yaitu, karena genetika dan fisiologi hewan sangat cocok untuk disatukan. Genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gen, struktur, proses pembentukan dan pewarisannya serta mempelajari mekanisme ekspresinya dalam mengendalikan sifat organisme. Sedangkan fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh secara normal dengan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup serta pengaturannya atas segala fungsi dalam sistem tersebut atau menekankan kepada proses bagaimana hewan dapat hidup dan beraktivitas. Pada penulisan artikel ilmiah ini, saya memilih bidang kajian spesifik yaitu melihat bagaimana pengaruh faktor keturunan terhadap penyakit diabetes mellitus yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Dimana dengan menggabungkan kajian genetika dan fisiologi hewan ini, kita bisa tahu apa itu penyakit diabetes, gangguan seperti apa yang disebabkan, organ apa yang berperan terhadap penyakit ini, sedangkan secara genetis yaitu dengan melihat apakah benar bahwa faktor keturunan berpengaruh terhadap pewarisan penyakit diabetes mellitus ini.

Angka kejadian kasus diabetes mellitus (DM) meningkat pesat di sebagian besar dunia, terutama di negara berkembang. Penyakit ini menyebabkan morbiditas, mortalitas, dan jangka panjang yang substansial komplikasi seperti retinopati, neuropati, dan nefropati. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat defek pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Dia didokumentasikan dengan baik bahwa hiperglikemia kronis diabetes terkait dengan serangkaian perubahan patologis, kerusakan jaringan, dan akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi organ. Organ dan jaringan target termasuk mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah (Adnan et al, 2018). Sindrom metabolik adalah gangguan kesehatan yang ditandai dengan serangkaian abnormalitas metabolisme tubuh yang meliputi obesitas (kegemukan), hiperglikemia (gula darah tinggi), dislipidemia (lipid plasma yang tinggi), dan hipertensi (tekanan darah tinggi). Kondisi lainnya yang berasosiasi erat dengan sindrom ini meliputi mikroalbuminuria (peningkatan ekskresi albumin di urin), (peradangan), (tingginya leveltrombosit), dan perlemakan hati (fatty liver). Secara bersama-sama, abnormalitas-abnormalitas tersebut berkembang menuju keadaan yang memperbesar resiko munculnya diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular atherosclerosis (Pi-Sunyer, 2004). Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat dari gangguan pada sekresi insulin, kerja ataupun keduanya. Diabetes disebut sebagai "The Silent Killer karena menyerang organ di dalam tubuh secara diam-diam tanpa menunjukkan gejala-gejala yang menakutkan. Gejala diabetes seperti banyak makan (polifaga) ,

banyak minum (polidipsia), dan banyak mengeluarkan urin (polina) (Hedrikos *et al*, 2014). Menurut Arisman (2011) Diabetes Melitus adalah penyakit metabolik yang diletupkan oleh interaksi berbagai faktor yaitu genetik, imunologik, lingkungan dan gaya hidup. Penyakit ini ditandai dengan hiperglisemia, suatu kondisi yang terjalin erat dengan kerusakan pembuluh darah besar (makrovaskuler) maupun kecil (mikrovaskuler) yang berakhir sebagai kegagalan, kerusakan atau gangguan fungsi organ. Penyakit diabetes melitus ini tidak hanya disebabkan oleh kebiasaan hidup seperti makan yang berlebihan/kegemukan, jarang olahraga, kebiasaan merokok dan juga faktor lingkungan yang lain, tapi penyakit diabetes ini berhubungan erat dengan faktor keturunan (genetik).

Faktor keturunan sangat berpengaruh terhadap penyakit diabetes mellitus ini, karena banyak dari para penderita penyakit diabetes memiliki riwayat keturunan yang sama, dan memiliki resiko lebih besar terhadap penyakit ini. Sesuai dengan pendapat Soegondo (2011) Faktor keturunan atau genetik mempunyai kontribusi yang tidak bisa diremehkan untuk seseorang terserang penyakit diabetes. Faktor genetik, merupakan salah satu faktor yang berperan dalam timbulnya obesitas. Bila salah satu orang tua obesitas, kira-kira 40-50% anak- anaknya akan menjadi obesitas, sedangkan bila kedua orang tua obesitas, 80% anak- anaknya akan menjadi obesitas. Obesitas telah terbukti berkorelasi nyata dengan perkembangan diabetes melitus. Gangguan metabolik ini juga bertanggung jawab terhadap perkembangan penyakit-penyakit mematikan lainnya seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kerusakan hati, disfungsi ginjal, munculnya tumor dan kanker yang kian ganas. Keseluruhannya adalah mimpi buruk bagi kita sebagai masyarakat yang hidup dalam peradaban modern saat sekarang ini (Putra S, 2017). Diabetes melitus tipe 2 terjadi oleh dua kelainan utama yaitu adanya defek sel beta pankreas sehingga pelepasan insulin berkurang, dan adanya resistensi insulin, (Guyton & Hall 2012). Penyakit diabetes mellitus (DM) type 2 merupakan hasil interaksi faktor genetik dan keterpaparan lingkungan, faktor genetik akan menentukan individu yang suseptibel atau rentan terkena diabetes mellitus. Faktor lingkungan di sini berkaitan dengan 2 faktor utama utama kegemukan (obesitas) karena pola makan yang buruk dan kurang aktivitas fisik, DM type 2 di tandai 4 gangguan metabolik utama: hiperglikemia kronik, resistensi insulin, reduksi respons insulin dan peningkatan pengeluaran glukosa hepar (Bustan, M.. 2007). Diabetes mellitus dan obesitas adalah salah satu penyakit metabolik yang mengancam jiwa yang sangat umum di seluruh dunia Gangguan metabolisme tersebut berpotensi meningkatkan masalah kesehatan serius lainnya termasuk penyakit kardiovaskular, steatosis hati, penyakit ginjal kronis, tumor, dan kanker. Telah didokumentasikan dengan baik bahwa diet tinggi gula (HSD) terkait erat dengan perkembangan diabetes dan obesitas. Namun, berbagai makanan manis yang mengandung karbohidrat olahan dan gula sederhana pasti disukai baik oleh masyarakat tradisional maupun modern. Oleh karena itu, pemberian makanan tambahan alternatif yang dapat mencegah efek buruk dari konsumsi gula yang tinggi sangat diperlukan (Santoso *et al*, 2019).

Sebagian besar kasus diabetes melibatkan banyak gen yang masing-masing menyumbangkan pengaruh yang kecil terhadap meningkatnya kemungkinan terjadi diabetes tipe 2. Gabungan semua gen tersebut baru memberikan kontribusi 10% dari seluruh komponen keturunan dari penyakit ini. Sebagai contoh, alel TCF7L2 meningkatkan risiko timbulnya diabetes sebesar 1,5 kali lipat dan merupakan risiko terbesar varian genetik yang sering dijumpai. Sebagian besar gen yang berhubungan dengan diabetes terlibat dalam fungsi sel beta. Meskipun diketahui bahwa ada pengaruh yang cukup signifikan, namun mekanisme kerjanya sendiri cenderung rumit dan sulit untuk diketahui oleh kalangan ahli sekalipun. Para ahli diabetes telah sepakat menentukan persentase kemungkinan terjadinya diabetes karena keturunan. Jika kedua orang tuanya (bapak dan ibu) menderita diabetes, maka kemungkinan anaknya menderita penyakit diabetes yaitu 83%. Jika salah satu orang tuanya (bapak atau ibu) adalah penderita diabetes, maka kemungkinan anaknya menderita penyakit diabetes yaitu 53%. Sedangkan jika kedua orang tuanya normal/tidak menderita diabetes, maka kemungkinan anaknya menderita penyakit diabetes yaitu 15%, (Suastika, 2011). Namun sebetulnya, hal lainnya yang tak kalah penting ialah faktor lingkungan yang turut andil dalam keterjangkitan diabetes tersebut. Banyak sekali faktor lingkungan yang dimaksud mulai dari obesitas atau kegemukan, pola makan yang tidak sehat, kurangnya berolahraga, banyak mengonsumsi kalori, lemak, dan minim mengonsumsi makanan berserat seperti buah, sayuran, dan terlalu banyak duduk.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyakit diabetes mellitus ini telah terbukti berhubungan erat dengan faktor keturunan/genetik. Keturunan orang yang mengidap diabetes lebih besar kemungkinannya dari pada keturunan orang yang tidak diabetes. Sebagian masyarakat dengan mudah menyalahkan keturunan sebagai penyebab diabetes mereka, dengan mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melakukan pencegahan (Yunir, 2015). Dimana berdasarkan penelitian Suastika (2011), mengatakan bawa jika kedua orang tua nya menderita diabetes, maka kemungkinan ataupun persentase anaknya untuk menderita penyakit diabetes yaitu sebesar 83%, sedangkan jika kedua orang tua nya normal maka persentase anaknya untuk menderita penyakit diabetes hanya 15%. Juga umumnya jika seseorang menderita obesitas, hampir sebagian besar ia juga akan menderita diabetes karena obesitas dan diabetes ini merupakan hal yang berdampingan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjangkit nya penyakit diabetes ini selain telah ada faktor keturunan, hal yang dapat kita upayakan seperti menjaga pola hidup sehat yaitu dengan menjaga pola makan, rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang rendah kalori, gula, dan lemak.

Daftar Pustaka

- Adnan, A. Z., Taher, M., Fauzana, A., Afriani, T., Roesma, D. I., & Putra, A. E. (2018). Anihyperglycemic Activity Of Tinocrisposide By Stimulating 3T3-L1 Adipocyte Cell Differentiation. *Asian J Pharm Clin Res*, 11(11), 494-498.
- Arisman (2011), *Buku Ajar Ilmu Gizi :Obesitas, Diabetes Melitus, dan Dislipidemia*, Jakarta : EGC.
- Bustan, M. (2007). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular* . Jakarta: Rineka Cipta .
- Guyton & Hall, 2012, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* Ed. 11, Jakarta : EGC.
- Hendrikos, R., Marusin, N., & Tjong, D. H. (2014). Efek Ekstrak Etanol Rimpang Temu Mangga (*Curcuma mangga Val.*) Terhadap Sel β Pankreas Mencit Putih Yang Diinduksi Aloksan Secara Histologis. *Jurnal Biologi UNAND*, 3(4).
- Pi-Sunyer, F. X. (2004). *Weight Loss and Metabolic Diseases*. In K. G.Hofbauer, U. Keller, & O. Boss, *Pharmacotherapy of Obesity* (pp. 214-235). Florida: CRC Press.
- Putra, S. (2017). Orasi Ilmiah : *Aktivasi Saraf-Saraf Pengendali Makan di Hipotalamus Untuk Mencegah Obesitas dan Diabetes Melitus*, Padang : Universitas Andalas.
- Santoso, P., Amelia, A., & Rahayu, R. (2019). Jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber prevents excessive blood glucose and body weight increase without affecting food intake in mice fed with high-sugar diet. *Journal of Advanced Veterinary and Animal Research*, 6(2), 222.
- Soegondo, Sidartawan (2011), *Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terpadu*, Jakarta : FKUI.
- Suastika, Ketut (2011), *Tanya-Jawab Seputar Obesitas dan Diabetes*, Bali : Udayana University Press.
- Yunir, Em, dkk. (2015). *Upaya Pencegahan Diabetes Tipe II*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.